

6 al 10 de noviembre de 2023

Secado de granos de cacao en un secador solar inflable

Roberto Tenorio-Herrera^{a*}, Carolina Urbina-Cornavaca^a, Apolinar Picado^b,
Rodolfo Espinosa^a

^aFacultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Nicaragua

^bDepartment of Chemical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

*Autor de correspondencia: rteherrera@gmail.com

Resumen

En este trabajo se procesó granos de cacao (*Theobroma cacao* L.) en un secador solar inflable (ISD). Trabajando el ISD como secador directo y activo, se redujo en cinco días el contenido de humedad de 84.6 kg de cacao recién fermentado de 50 a 7.4 %, con 25.5 horas acumuladas de exposición solar. A su paso por el secador, el aire desecante incrementó su temperatura entre 2 y 20 °C y redujo su humedad relativa entre 20 y 30 puntos porcentuales, con respecto a sus valores de entrada. La temperatura del grano siempre estuvo por debajo del límite máximo permitido (i.e., 65 °C). Por su parte, la eficiencia energética promedio del secador disminuyó conforme se reducía la humedad del grano al avanzar los días: de 72.6%, el primer día, a 8.5%, el quinto día. La evaluación físico-sensorial indica que el cacao obtenido tiene calidad aceptable para elaborar chocolate. Adicionalmente, este tipo de secador puede ser aprovechado para otros productos agrícolas.

Palabras clave: secador inflable, desempeño térmico, eficiencia energética.

Introducción

En Nicaragua el cacao es cultivado principalmente por pequeños y medianos productores; quienes requieren fermentar y secar el grano, para obtener un producto de buena calidad [1]. El cacao recién fermentado tiene una humedad de 50-55 %; la cual debe reducirse a 6.5-8 % [2], para evitar su deterioro.

6 al 10 de noviembre de 2023

Dependiendo de la capacidad económica del productor, el secado se realiza tendiendo los granos al sol; en gavetas de madera; o bien en secadores tipo samoá. Ventajas y desventajas de estos métodos son discutidas en [3] y [4].

Los productores que no pueden realizar la fermentación ni el secado, venden el cacao en baba a centros de acopio [5]; siendo sus ganancias menores debido a que el precio del cacao en baba es un cuarto o menos del precio del cacao beneficiado.

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, ha identificado las limitaciones e inconvenientes mencionados previamente; por lo cual, como parte de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cacao-cultura Nicaragüense (2017-2021), propuso a la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, trabajar en el desarrollo de un secador solar destinado al secado de cacao.

Para realizar esta innovación se creó un equipo de trabajo interdisciplinario con estudiantes y docentes de tres licenciaturas en ingeniería: Agrícola, Electrónica y Química; quienes diseñaron un prototipo de secador solar inflable. Una vez construido el prototipo, el equipo de Ingeniería Química realizó su evaluación experimental secando cacao recién fermentado [6].

Metodología

El secador solar inflable, ISD [7] (también conocido como secador solar de burbuja, SBD [8]), construido en este proyecto (Fig. 1), tiene el fondo de lona vinílica impermeable reforzada con fibra de poliéster y recubrimiento de PVC (color negro); y la cubierta de plástico UV-ATG 50% (color blanco). Ambas secciones se unen por medio de una cremallera de alta resistencia. Tiene una longitud total de 6.15 m y ancho 1.80 m; con área útil 8.82 m², en la cual caben hasta 177 kg de cacao recién fermentado (masa máxima estimada de cosecha de un mediano productor).

Adicionalmente, este ISD cuenta con un sistema fotovoltaico para suministrar energía al ventilador, que lo infla, y a una resistencia eléctrica, utilizada como respaldo para periodos con baja radiación solar. Sensores incorporados miden humedad y temperatura del aire desecante, así como temperatura del grano.

Fig. 1. Prototipo de secador solar inflable, ISD, caracterizado como secador tipo túnel semicilíndrico, híbrido directo y activo, de baja temperatura.

6 al 10 de noviembre de 2023

Evaluación del prototipo de ISD

La evaluación del secador incluyó: la determinación del desempeño térmico y la eficiencia energética, así como la determinación de la calidad del grano procesado [9]. El desempeño térmico se estableció a través de la determinación de: el tiempo de secado; la velocidad de secado; el comportamiento respecto al tiempo de la temperatura y humedad relativa del aire, así como de la energía solar incidente.

Por su parte, la eficiencia energética del ISD se estableció determinando su eficiencia energética para cada día de experimento, $\eta_{día}$, por medio de (1):

$$\eta_{día} = \frac{E_{ev,día}}{E_{S,día}} \quad (1)$$

La energía utilizada por día para evaporar la humedad del material, $E_{ev,día}$, se determinó con (2):

$$E_{ev,día} = \int_{t_{i,día}}^{t_{f,día}} \dot{m}_{w,día} \lambda_v dt \quad (2)$$

donde:

$\dot{m}_{w,día}$ flujo másico de agua evaporada;

λ_v calor latente de vaporización del agua.

Adicionalmente, la energía solar suministrada por día al secador, $E_{S,día}$, fue calculada con (3), a partir de datos de la energía total solar incidente sobre el piso por unidad de área, G_T :

$$E_{S,día} = A_{lecho} \int_{t_{i,día}}^{t_{f,día}} G_T(t) dt \quad (3)$$

Finalmente, la calidad del cacao secado se estableció a través de los aspectos de calidad: sabor y de tres características físicas (humedad, peso de 100 granos, y análisis de prueba de corte) [10].

Procedimiento experimental

Para evaluar el ISD, se secaron 84.60 kg de cacao recién fermentado, distribuido en el área útil, cubriendo 3 m a lo largo y 1 m a lo ancho del secador, manteniendo 3 cm de espesor de lecho. Este lecho se dividió en tres zonas de 1 m de longitud; dentro de las cuales los granos se mezclaban manualmente cada 30 minutos. Inmediatamente se tomaban muestras para establecer la humedad promedio del cacao en cada zona de muestreo y con ellas calcular la humedad promedio para todo el lecho.

El secado se desarrolló durante cinco días, operando el ISD como secador directo y activo, con velocidad promedio del aire sobre el lecho 0.017 m/s. Los tiempos de exposición solar por día fueron: 3.5 h primer día; 5 h segundo y tercer día; 6 h cuarto y quinto día. Cada día se registraba la masa total de cacao al inicio y al final del tiempo de exposición. Además, al completar dicho tiempo, los granos se retiraban del secador y se guardaban en sacos, a 25-30°C y humedad relativa 60-70%.

6 al 10 de noviembre de 2023

Resultados y Discusión

Desempeño térmico del ISD

Se requirió de 25.5 horas acumuladas de exposición solar para reducir la humedad del cacao recién fermentado desde un valor inicial 50.0% hasta un valor final 7.4%, ambos en base húmeda. Tiempo total de procesamiento 100 h; con el resto del tiempo correspondiente a los períodos de almacenamiento. En comparación, secar en gavetas con clima favorable requiere de siete o hasta ocho días.

Por su parte, la velocidad de secado del cacao se presenta como una curva de velocidad de secado (Fig. 2), cuyo comportamiento coincide con lo reportado por [11]. Se observa un primer periodo decreciente rápido; en cerca de 10 h se reduce la humedad al 40% de su valor inicial. Seguidamente, hay un periodo decreciente lento; requiriéndose más de 15 h adicionales para alcanzar la humedad final.

Fig. 2. Humedad en base seca del cacao como función de las horas acumuladas de exposición solar.

El comportamiento respecto al tiempo de la energía solar incidente, así como de la temperatura y humedad relativa del aire, se presentan en Fig. 3. En los primeros dos días la radiación solar contribuye a la evaporación de cerca del 55% de la humedad inicial del grano. El agua evaporada desde el sólido hacia el aire, contribuye al aumento de la temperatura del aire a la salida del secador. En cambio, en los últimos tres días la transferencia de humedad del cacao al aire se verifica a menor velocidad. A diferencia de los días previos, la radiación solar contribuye en mayor medida a aumentar la temperatura del sólido. Por su parte, el aire desecante siempre retira energía del sólido por intercambio de calor por convección forzada, provocando que su temperatura se mantenga en un rango de 45-50°C a la salida del secador.

6 al 10 de noviembre de 2023

Fig. 1. Variación de la irradiancia (gráficas superiores), la temperatura del aire (gráficas centrales), y de la humedad relativa del aire (gráficas inferiores) como función de la hora local, para los cinco días de secado.

6 al 10 de noviembre de 2023

Eficiencia Energética del ISD

La eficiencia energética promedio del ISD decreció conforme se reducía la humedad del cacao con los días (Tabla 1); concordando con lo reportado en [12]. Probablemente, las altas eficiencias se deben a la presencia de humedad en o cerca de la superficie del producto (humedad libre), que puede ser removida fácilmente. En cambio, las eficiencias bajas se obtienen a contenidos de humedad bajos, ya que la humedad ligada requiere más energía para su remoción. [13]

Tabla 1. Eficiencia energética promedio diaria del prototipo de ISD.

Día	Horas de exposición solar [h]	$\bar{X}_{\text{principio}}$ [kg H ₂ O/kg ss]	\bar{X}_{final} [kg H ₂ O/kg ss]	η_{dia} [%]
1	3.5	1.00	0.78	72.63
2	5.0	0.64	0.47	26.77
3	5.0	0.40	0.26	24.58
4	6.0	0.24	0.13	18.27
5	6.0	0.13	0.08	8.51

Calidad del cacao obtenido

Según el perfil sensorial del cacao obtenido, la intensidad de los tres sabores no deseados: tierra, humo y astringencia; es mínima. En cambio, la intensidad del sabor deseado a chocolate obtuvo una puntuación alta (4 de 5). Por su parte, el sabor no deseado acidez se encuentra en un valor intermedio. Sin embargo, si este cacao es destinado a la elaboración de chocolate, durante su procesamiento dicha acidez tiende a desaparecer.

Finalmente, 100 granos de cacao pesaron 137 g; así que el peso promedio de un grano sería de 1.37 g. Según la clasificación para tamaño de grano colombiano de Fedecacao (2016), el índice del grano sería bajo ya que su valor es menor de 1.4 g.

Conclusiones

En este trabajo se comprobó que el cacao recién fermentado puede ser secado satisfactoriamente en un secador solar inflable. El prototipo de secador construido es una herramienta de gran utilidad para establecer los protocolos de secado de las distintas variedades de cacao; así como de otros productos agrícolas, tales como granos básicos. Además, este prototipo servirá de referente para futuras evaluaciones y por tanto para el diseño de secadores para cada producto específico.

6 al 10 de noviembre de 2023

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, por su patrocinio, y en especial a los miembros del Departamento de Investigación en Alimentos y Postcosecha involucrados en el desarrollo de esta investigación.

Referencias

- [1] J. M. Johnson, J. C. Bonilla & L. Agüero-Castillo, *Manual de Manejo y Producción del Cacaotero*. León, Nicaragua, 2008.
- [2] O. Morales-Dávila, *Cartilla Técnica -Cosecha y Postcosecha del Cacao*. Managua, Nicaragua: IPADE, 2017.
- [3] INTA, *Guía Tecnológica del Cultivo de Cacao*. Managua, Nicaragua: INTA, 2009.
- [4] M. Navarro-Prado & I. Mendoza-Alonso, *Cultivo del Cacao en Sistemas Agroforestales*. Río San Juan, Nicaragua: ProDeSoC, 2006.
- [5] T. Martínez-Mendoza, M. Navarro-Prado & A. Camacho-Obando, *Cacao de Calidad Beneficiado en Centros de Acopio*. Río San Juan, Nicaragua: ProDeSoC-IPADE, 2010
- [6] R. E. Tenorio-Herrera & M. C. Urbina-Cornavaca, "Evaluación de un Prototipo de Secador Solar Inflable de Bolsa para el Secado de Cacao", tesis de licenciatura, Fac. Ing. Química, UNI, Managua, Nicaragua, 2023.
- [7] A. Salvatierra-Rojas, M. Nagle, M. Gummert, T. de Bruin & J. Müller, "Development of an Inflatable Solar Dryer for Improved Postharvest Handling of Paddy Rice in Humid Climates", *Int J Agric & Biol Eng*, vol 10, no. 3, pp. 269–282, May 2017.
- [8] K. A. Armah, J. O. Akowuah, G. Obeng-Akrofi & S. G. McNeill, "Application of Analytic Hierarchy Process in Selection of an Appropriate Drying Platform for Maize Drying in a Solar Bubble Dryer", *Open J Appl Sci*, vol. 11, pp. 157-175, January 2021.
- [9] M. A. Leon, S. Kumar & S. C. Bhattacharya, "A Comprehensive Procedure for Performance Evaluation of Solar Food Dryers", *Renew Sust Energ Rev*, vol. 6, no. 4, pp. 367-393, August 2002.
- [10] M. J. End & R. Dand, Eds., *Cocoa Beans: Chocolate and Cocoa Industry Quality Requirements*, CAOBISCO/ECA/FCC, 2015.
- [11] E. Baryeh, "Cocoa Drying and Storage Using Charcoal and Solar Heated Rocks", *AMA Agric Mech Asia Afr Lat Am*, vol 16, no. 1, pp. 23-28, January 1985.
- [12] B. R. Chavan, A. Yakupitiyage & S. Kumar, "Drying Performance, Quality Characteristics, and Financial Evaluation of Indian Mackerel (*Rastrilliger Kangurta*) Dried by a Solar Tunnel Dryer", *Thammasat Int J Sc Tech*, vol. 16, no. 2, pp. 11-25, April-June 2011
- [13] J. Banout, P. Ehl, J. Havlik, B. Lojka, Z. Polesny & V. Verner, "Design and Performance Evaluation of a Double-Pass Solar Drier for Drying of Red Chilli (*Capsicum annum* L.)", *Solar Energy*, vol. 85, no. 3, pp 506-515, March 2011.